

MAVZU: O‘ZBEKISTONDA XALQARO TURIZM RIVOJLANISHINING HOZIRGI HOLATI

Musojonova Gulzira Muxtorjon qizi

Buxoro Innovatsiyalar Universitet Magistratura bosqichi Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20665429>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston turizm industriasining bugungi holati, sohaga oid qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar va ularning amaliy ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, mamlakatning rekreatsiya resurslari, ziyorat turizmi salohiyati va 2025-yilgacha mo'ljallangan rivojlanish ko'rsatkichlari yoritilgan

Kalit so'zlar: O'zbekiston, xalqaro turizm, ziyorat turizmi, elektron viza, turistik salohiyat, infratuzilma, rivojlanish konsepsiyasi, rekreatsiya resurslari, Buyuk Ipak yo'li.

Аннотация. В данной статье анализируются текущее состояние и реформы, проводимые в сфере туризма в Узбекистане. Рассматриваются экономическая эффективность отрасли, потенциал паломнического туризма, а также влияние упрощения визового режима на поток иностранных туристов. В работе также освещены стратегические цели и целевые показатели развития туристической инфраструктуры до 2025 года.

Ключевые слова: Узбекистан, международный туризм, паломнический туризм, электронная виза, туристический потенциал, инфраструктура, концепция развития.

Abstract. This article analyzes the current state and reforms implemented in the tourism sector of Uzbekistan. It examines the economic efficiency of the industry, the potential of pilgrimage tourism, and the impact of visa simplification on the influx of foreign tourists. The paper also highlights the strategic goals and target indicators for the development of tourism infrastructure until 2025.

Keywords: Uzbekistan, international tourism, pilgrimage tourism, e-visa, tourism potential, infrastructure, development concept.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Vizani soddalashtirish, elektron viza tizimining joriy etilishi, transport-logistika infratuzilmasining yaxshilanishi hamda tarixiy shaharlarning rekonstruksiya qilinishi xorijiy sayyohlar oqimining oshishiga xizmat qildi. Xalqaro turizm rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillar qatoriga siyosiy barqarorlik, xavfsizlik darajasi, xizmatlar sifati va narxlarning raqobatbardoshligi kiradi. O'zbekiston ushbu omillar bo'yicha mintaqada ijobiy pozitsiyani egallab bormoqda.

Pandemiya davridan keyingi tiklanish bosqichida turizm sifati ko'rsatkichlari muhim ahamiyat kasb etdi. Xorijiy sayyohlar soni bilan bir qatorda ularning mamlakatda qolish muddati va o'rtacha xarajatlari ham tahlil qilinishi zarur.

Turizm qadim zamonlardan boshlab sayyoramiz xalqlari o'rtasida do'stlik rishtalarini mustahkamlashga xizmat qilganligining guvohi bo'lamiz. Odamlar yangi o'lkalarni kashf etishi, dunyoni ko'rish va bilish savdo-sotiqni rivojlantirish, madaniy va diplomatik aloqalarni o'rnatish

maqsadida sayohatga chiqishlarini guvohi bo'ldik. Savdo karvonlari yo'llari kesishgan, madaniyatlar va sivilizatsiyalar tutashgan chorrahada joylashgani uchun Markaziy¹ Osiyo mintaqasi bu jarayonda muhim o'rin tutgan. Jahon turistik bozoriga xos bo'lgan dam olish va davolanish maskanlariga, dunyo miqyosidagi turli xil turistik ob'ektlarga ega O'zbekiston uchun betakror ahamiyat kasb etadi. Maydoni salkam yarim million kvadrat kilometrni tashkil etuvchi, okean va dengizlardan ancha yiroqda, materik ichkarisida joylashgan O'zbekistonda sayyohlik ob'ektlari qatorida dastavval rekreatsiya resurslari hamda qadimgi tarixiy obidalariga boy Farg'ona va Zarafshon vodiylari, Xorazm vohasi alohida o'rin egallaydi. Ushbu davolanish, dam olish maskanlari hamda ommaviy sayilgohlar joylashgan voha va vodiylarda yiliga bir necha o'n-yuz minglab mahalliy aholi hamda yaqin va uzoq xorijdan kelgan insonlar dam oladi, davolanadi, har xil sayyohlik turlari bilan shug'ullanadi. Qadimiy madaniyatlar beshigi bo'lgan, YUNESKO ning butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan, qadimgi davlatchilikning shakllanish va rivojlanish markazlari bo'lib kelgan Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz shaharlari mintaqada ziyorat turizmining rivojlanishini ta'minlab kelmoqda. Aynan ziyorat turizmi bugungi kunda dunyoda tobora katta qiziqish uyg'otmoqda va butun sayyohlik sohasining eng muhim qadriyatlaridan biriga aylanmoqda. Dam olish, davolanish, har xil sayyohlik turlari, shu jumladan, ma'rifiy turizm bilan shug'ullanish maqsadida O'zbekistonga rasmiy tarzda kelayotganlar sayyohlarning soni keyingi bir-ikki yil ichida jadal ko'payib bormoqda. Mamlakatimizga 2022 yilning yanvar-may oylari oralig'ida 668.6 ming nafar dunyoning 70 dan ortiq davlatidan sayyohlar tashrif buyurdi¹. O'zbekistonning tarixi va madaniyati nihoyatda boy va turizm tarmog'ining rivojlanishi uchun yuqori salohiyatga ega. Hudud “Buyuk Ipak yo'li” da joylashganligi bois, tarixda savdo va madaniy aloqalar markazi sifatida dunyo mamlakatlari ichida shuhrat qozongan.

Respublika hududida 4000 ga yaqin arxitektura yodgorliklari bo'lib, ularning ba'zilari 2500 yillik tarixga ega. Samarqand, Buxoro, Xiva, Shahrisabz kabi shaharlardagi tarixiy obidalar dunyo tarixchilari va sayyohlarining doimo diqqat markazida bo'lib kelgan. Bu shaharlar nafaqat o'zlarining yodgorliklari, masjidlari, madrasalari, maqbaralari bilan, balki bu hududlarda Buxoriy, Moturidiy, Xorazmiy, Beruniy, Ibn Sino, Termiziy, Amir Temur, Ulug'bek, Navoiy, Bobur kabi buyuk allomalarimiz yashab ijod qilganligi bois ham mashhurdir. O'tgan mustaqillik davri mobaynida O'zbekiston turizm industriyasida sezilarli o'zgarishlar yuz berdi, mamlakatda turizmning rivojlanishi bilan bog'liq siyosiy qarashlar o'zgardi, turizmni rivojlantirish maqsadida 80 ga yaqin me'yoriy hujjatlar ishlab chiqildi va qabul qilindi. Prezidentimiz Sh. Mirziyoevning 2021 yil 9 fevralda “O'zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”¹ gi farmoni qabul qilindi. Unda turizm bozorining turli segmentlariga yo'naltirilgan turizm mahsuloti va xizmatlarini diversifikatsiya qilish, ularning raqobatbardoshligini yanada oshirish, maqbul va qulay ichki va xalqaro ziyorat turizmi muhitini yaratish, transport yo'nalishlarini kengaytirish, transport xizmatlari sifatini oshirish, turizm mahsulotlarini keng targ'ib qilish, shuningdek, mamlakatimizning sayohat va dam olish uchun xavfsiz manzil sifatidagi imijini mustahkamlashga yo'naltirilgan vazifalar belgilab berildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 3 fevraldagi “2017-2021 yillarda O'zbekiston

¹ To'ychiyeva Nodira G'ulom qizi. “Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda sayyohlarning ruhiy tiplariga qarab marketing strategiyasi. Jizzax viloyati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo'nalishlari: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami 21.11.2025

Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini² “Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risida” 2 gi farmoniga muvofiq, O'zbekiston bo'ylab sayohat qilish uchun xarajatlarning bir qismini qaytarish tartibi joriy qilindi. Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda yurtimizda olib borilayotgan islohotlar natijasi o'laroq O'zbekiston “Jahon musulmon sayyohlari indeksi” reytingida 10 pog'ona (32-o'rindan 22 o'ringa) ko'tarilib, Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasida musulmon sayyohlarni jalb qilayotgan “Eng jozibador” hamda “Xavfsizlik va bag'rikenglik darajasi yuqori” bo'lgan 10 mamlakat qatoridan o'rin egalladi. Jahon sayyohlik tashkilotining ma'lum qilishicha, dunyo yalpi ichki mahsuloti hajmining 10 foizi, investitsiyalarning 11 foizdan ortig'i, xalqaro eksportning 7 foizi aynan turizm hissasiga to'g'ri keladi. Xalqaro turizm keltiradigan daromad 1995 yilda 373 milliard AQSh dollari tashkil etgan bo'lsa, hozirda bu ko'rsatkich yiliga 1 trillion AQSh dollaridan oshib ketdi². Ayni paytda mazkur sohada 250 milliondan ortiq kishi mehnat qilayotgani esa uning ahamiyatini yanada oshirmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, respublikamizda xalqaro turizm bozorini rivojlantirish, uni jahon andozalari talabi asosida shakllantirish va shu orqali iqtisodiyotni yanada yuksaltirish imkoniyatlari juda ko'p. Xalqaro turizm bozorida, kuchli raqobat kurashi sharoitida ko'zlangan maqsadga erishish uchun eng avvalo aniq yo'nalish, doimiy ravishda izlanish, faoliyatni jahon andozalari darajasida tashkil etish talab qilinmoqda. Shu o'rinda respublikamizda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan chora tadbirlar ichida eng ahamiyatlisi Prezidentimizning 2019 yil 5 -yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida³ turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida"gi PF-5611-sonli Farmoni asosida Turizmni rivojlantirish kontseptsiyasi tasdiqlandi va 2019-2025 yillar uchun qilinishi kerak bo'lgan ishlarni o'z ichiga oladi⁴. Ziyorat turizmi yo'nalishi orqali turistlar oqimini oshirish, shu jumladan Indoneziyadan doimiy aviaqatnovlarni ochish uchun aviakompaniyalarni jalb qilish masalalari, turistlar oqimini jalb qilish maqsadida parvozlarning strategik muhim yo'nalishlarini aniqlash vazifalari belgilangan⁵. Mamlakatlar aeroportlarida yangi yo'nalishlarni yo'lga qo'yish maqsadida xorijiy tashuvchilar uchun moslashuvchan chegirma va preferensiyalar tizimini ishlab chiqish, o'zaro bog'lovchi qatnovlarni, shu jumladan “mavsumdan tashqari” davrda tashkil etish orqali uzoq magistral yo'nalishlarda yo'lovchilar sonini ko'paytirish, xorijiy va mahalliy aviakompaniyalar bilan muzokaralar o'tkazish, shuningdek, ularning takliflarini ko'rib chiqish va ularni aeroportlar bo'yicha to'g'ri taqsimlash, charter reyslarini kelishish mexanizmini soddalashtirish, mamlakatdagi ayrim aeroportlarda “Ochiq osmon” rejimini joriy etish maqsadida normativ-huquqiy bazani qayta ko'rib chiqish ishlari amalga oshirilmoqda.

IQTISODIY KO'RSATKICHLAR VA PROGNOZLAR

Turizm sohasining, O'zbekiston yalpi ichki mahsulotidagi ulushini 2025 yilga borib, 2,3 foizdan 5 foizga, xorijlik sayyohlar sonini esa 9-10 million nafarga, jumladan uzoq xorijiy mamlakatlardan keluvchi turistlar sonini 2 milliongacha oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, turizm eksport hajmini 950 million AQSh dollaridan 2,2 milliard AQSh dollarigacha oshirish

² To'ychiyeva Nodira G'ulom qizi. “Yangi O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlantirishda sayyohlarning ruhiy tiplariga qarab marketing strategiyasi. Jizzax viloyati ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy yo'nalishlari: muammo va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjuman materiallari to'plami 21.11.2025

³ O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2002 y, № 9, 375-bet. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. 2004 й, 30-son, 346-modda

⁴ “O'zbekturizm” milliy kompaniyasidan olingan ma'lumotlar asosida ko'rsatilgan.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning «2022–2024 yillarda O'zbekistonning ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»PQ-98-son qarori

kutilmoqda. Joylashuv vositalari sonini 850 tadan 3000 tagacha chiqarish rejalashtirilgan. Turoperatorlar soni ham 980 tadan deyarli ikki baravarga oshishi ko'zda tutilgan. 2019 yilning 1 fevralidan 45 davlat fuqarolari 30 kunlik muddatga O'zbekistonga vizasiz kirishi mumkin bo'ladi¹. Shu boisdan, 2-3 ish kunida beriladigan elektron vizalar bilan mamlakatga qisqa muddatga sayohat qilish imkoni berilgan mamlakatlar soni xam 76 taga etkazilgan. Shu paytgacha, fuqarolari O'zbekistonga 30 kunga vizasiz sayohat qilishi mumkin bo'lgan mamlakatlar soni 18 ta edi². Bundan tashqari, 76 mamlakat vatandoshlarga elektron viza olish imkoni xam beriladi. Istiqloq yillarida sayyohlik sanoatini rivojlantirish, yurtimizga kelayotgan xorijlik sayyohlar oqimini yanada ko'paytirish yuzasidan ulkanishlar amalga oshirildi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xizmat ko'rsatish sifatini yanada yuksaltirish, malakali kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Eng muhimi, o'tgan davr mobaynida sohani tartibga solish xamda uning huquqiy asoslarini mustahkamlash uchun zarur bo'lgan normativ-huquqiy baza yaratildi. Ziyorat turizmi yo'nalishi. Respublikamizda milliy turizm mahsulotni rivojlantirishda juda muhim ahamiyatga ega. Diniy ziyoratchilarni joylashtirish va ularni boshqa ob'ektlar bilan ta'minlash odatda o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi. Biroq, turizm faoliyat sub'ektlari sifatida, ziyoratchilar xam mahalliy aholi uchun qo'shimcha daromad manbai hisoblanadi. Samarqand butun dunyoga mashhur bo'lib, dunyo xalqlari bu shaharlarimizni ko'rib ziyorat qilishni orzu qiladilar. Viloyatdagi diniy ziyoratgohlarimiz esa bevosita jahondagi mamlakatlarning musulmon xalqlarini diqqat-e'tiborini o'ziga jalb etmoqda. Imom Buxoriy, Shohi zinda va Imom Moturidiy kabi viloyatlardagi diniy ziyoratgohlarimiz islom dunyosida alohida o'z o'rniga ega. O'zbekistonga tashrif buyuradigan xorij fuqarolarini maqsadlari bo'yicha taqsimlaydigan bo'lsak, ularning ko'rsatkichi bir-biridan katta farq qilishini ko'rishimiz mumkin. Mamlakatimizdagi turizm salohiyatni inobatga oladigan bo'lsak, Respublikada turizmning ko'plab turlarini rivojlantirish imkoniyatlari mavjudligini kuzatish mumkin. O'zbekiston Respublikasi turizmni rivojlantirishi davlat qo'mitasi tomonidan mamlakatimizga tashrif buyurgan fuqarolardan kelish maqsadi bo'yicha so'rovnoma o'tkazilgan. So'rovnoma o'tkazish jarayonida 72 ta davlatdan jami 5756 respondentlar ishtirok etgan. Tadqiqot natijalari BTT ekspertlari ishtirokida va Turizm statistikasi bo'yicha xalqaro tavsiyalar asosida umumlashtirilgan.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston xalqaro turizm bozorida o'zining munosib o'rnini egallash uchun katta salohiyatga ega. Kuchli raqobat sharoitida maqsadga erishish uchun xizmat ko'rsatishni jahon andozalari darajasida tashkil etish, transport logistikasini yaxshilash va "Ochiq osmon" rejimini samarali qo'llash talab etiladi. 2022-yilning dastlabki besh oyida 668.6 ming sayyoh tashrifi bu sohadagi ijobiy dinamikaning isbotidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon va qarorlari.
2. Turizm qo'mitasi statistik ma'lumotlari.
3. Jahon turistik tashkiloti (UNWTO) hisobotlari.